

MOBICITIES – Volume 2, Número 2, Ago.-Dez., 2025

“Logística e Eletromobilidade”

MOBICITIES – Volume 2, Number 2, Aug.-Dec., 2025

“Logistics and Electromobility”

João Gilberto Mendes dos Reis¹

URL: <https://mobicities.com/index.php/path/issue/view/4/6>

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.18111830>

O mundo está em constante transformação. A industrialização foi fundamental para construir o mundo moderno. Produtos e serviços foram criados com a finalidade de atender as demandas que nem sequer sabíamos que tínhamos. Nesse um quarto de século XXI as mudanças têm sido em duas áreas: Tecnologias e Logística. A informática passou a ser parte presente da nossa vida e cada vez mais nos tornamos dependentes dos sistemas computadorizados informacionais para o trabalho, para o lazer e para fazer as compras do que necessitamos em um orçamento cada vez mais apertado. A logística, por sua vez, se desenvolveu de forma impressionante neste século. Passamos de um cenário em que não tínhamos nem sequer ouvido essa palavra para um em que a palavra logística se tornou o cotidiano. Tudo se desenvolve em problemas e soluções logísticas. Não é à toa que até nas lojas de brinquedos existe uma enxurrada de brinquedos sobre logística. A tecnologia tornou a logística ainda mais presente no universo do comércio eletrônico, e todos os dias milhões de encomendas são entregues nos lares em todo o mundo. Toda essa evolução não passaria sem causar impactos e o meio ambiente foi o principal prejudicado nesse processo. As mudanças climáticas passam a fazer parte do cotidiano e a natureza começa a se rebelar contra as ações do homem. Esse, aos poucos, apesar de muito negacionismo, começa a perceber o seu papel e corre para salvar os modelos de negócios, que precisam aprender a sobreviver num ambiente de preservação ambiental. Se vamos conseguir é difícil saber, mas as cartas estão na mesa e não podemos mais fugir do nosso papel na mudança desse cenário que pode ser apocalíptico como saído de um filme de Mad Max. Se não quisermos os dias além da cúpula do trovão, a hora de agir é agora.

Quarta Edição

Nesta quarta edição e segunda do ano 2 vamos ampliar os nossos conhecimentos sobre a logística e a eletromobilidade.

O artigo intitulado “Desafios do transporte público sustentável de passageiros: Estudo de caso sobre ônibus elétricos” verifica-se como a implementação de veículos elétricos no sistema de transporte urbano de passageiros e as principais causas da manutenção desses veículos na cidade de São Paulo.

¹ Tecnólogo em Logística com Ênfase em Transportes. Engenheiro Civil. Especialista em Mobilidade Urbana Sustentável. Mestre, Doutor e Pós-Doutor em Engenharia de Produção. Professor Doutor da Faculdade de Tecnologia da Universidade de Campinas, e-mail: jgreis@unicamp.br

O segundo artigo “Reestruturação da malha de entregas de cargas: Estudo de caso em Florianópolis/SC” analisa a reestruturação da malha de entregas de cargas na cidade de Florianópolis/SC, a partir de um estudo de caso realizado em um centro de distribuição localizado em Itajaí, na empresa Alpha Alimentos.

O terceiro artigo “Hidrogênio na Aviação Sustentável: Viabilidade e Desafios no Aeroporto Internacional de São Paulo/Guarulhos” avaliar a viabilidade da adoção do hidrogênio no Aeroporto Internacional de São Paulo/Guarulhos, identificando desafios técnicos, logísticos e operacionais associados à substituição do querosene de aviação (QAV).

Desejo a você uma ótima leitura e aguardamos a sua contribuição para as nossas discussões nas próximas edições da Mobicities.